

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ**Нарзикулов Р.М., Камолова Д.Дж.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Хронические дерматозы остаются одной из актуальных проблем современной дерматовенерологии из-за высокой распространённости, рецидивирующего течения и выраженного влияния на качество жизни пациентов. Существенное влияние на тяжесть их течения оказывает сопутствующая соматическая патология, способствующая учащению рецидивов, сокращению ремиссий и снижению эффективности терапии. Цель исследования. Изучить влияние сопутствующей соматической патологии на течение хронических дерматозов. Материалы и методы. Обследованы 86 пациентов с хроническими дерматозами в возрасте от 18 до 67 лет. Основную группу составили 52 пациента с сопутствующей соматической патологией, группу сравнения — 34 больных без клинически значимой соматической патологии. Проводили клинический осмотр, сбор анамнеза, оценку длительности заболевания, частоты рецидивов, распространённости кожного процесса и выраженности субъективных симптомов. Статистическую обработку данных проводили при $p < 0,05$. Результаты. У пациентов с сопутствующей соматической патологией хронические дерматозы протекали тяжелее: длительность заболевания составила $8,4 \pm 0,7$ года против $5,9 \pm 0,6$ года, а частота обострений — $4,1 \pm 0,3$ против $2,7 \pm 0,2$ в год ($p < 0,05$). У них чаще наблюдались распространённые формы поражения кожи, постоянный зуд, сухость, шелушение, инфильтрация и лихенификация. Также отмечались более короткие ремиссии и меньшая эффективность стандартной терапии. Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями были патология желудочно-кишечного тракта, эндокринные и гепатобилиарные нарушения. Заключение. Сопутствующая соматическая патология утяжеляет течение хронических дерматозов, способствует учащению рецидивов и снижению эффективности лечения, что требует комплексного и междисциплинарного подхода к ведению пациентов.

Ключевые слова: хронические дерматозы, соматическая патология, коморбидность, течение заболевания, рецидивы, кожный зуд, ремиссия, эффективность терапии.

INFLUENCE OF COMMON SOMATIC PATHOLOGY ON THE COURSE OF CHRONIC DERMATOSES**Narzikulov R.M., Kamolova D.Dzh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Chronic dermatoses remain one of the pressing problems in modern dermatovenerology due to their high prevalence, recurrent course, and pronounced impact on patients' quality of life. A significant influence on the severity of their course is exerted by concomitant somatic pathology, which contributes to the frequency of relapses, reduction of remissions, and decrease in the effectiveness of therapy. Purpose of the research. Study the influence of concomitant somatic pathology on the course of chronic dermatoses. Materials and methods. 86 patients with chronic dermatoses aged 18 to 67 years were examined. The main group consisted of 52 patients with concomitant somatic pathology, and the comparison group consisted of 34 patients without clinically significant somatic pathology. Clinical examination, history collection, assessment of the duration of the disease, frequency of relapses, prevalence of the skin process, and severity of subjective symptoms were conducted. Statistical processing of the data was carried out at $p < 0.05$. Results. In patients with concomitant somatic pathology, chronic dermatoses proceeded more severely: the duration of the disease was 8.4 ± 0.7 years versus 5.9 ± 0.6 years, and the frequency of exacerbations was 4.1 ± 0.3 versus 2.7 ± 0.2 years per year ($p < 0.05$). They had more common forms of skin lesions, persistent itching, dryness, peeling, infiltration, and lichenification. Shorter remissions and lower effectiveness of standard therapy were also noted. The most common comorbidities were gastrointestinal tract pathology, endocrine and hepatobiliary disorders. Conclusion. Concomitant somatic pathology exacerbates the course of chronic dermatoses, contributes to the frequency of relapses, and reduces the effectiveness of treatment, which requires a comprehensive and interdisciplinary approach to patient management.

Keywords: chronic dermatoses, somatic pathology, comorbidity, disease course, relapses, skin itching, remission, therapy effectiveness.

СУРУНКАЛИ ДЕРМАТОЗЛАР КЕЧИШИГА ЙЎЛДОШ СОМАТИК ПАТОЛОГИЯНИНГ ТАЪСИРИ

Нарзикулов Р.М., Камолова Д.Дж.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Сурункали дерматозлар юқори тарқалганлиги, рецидивланувчи кечиши ва беморларнинг ҳаёт сифатига сезиларли таъсири туфайли замонавий дерматовенерологиянинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Уларнинг кечиши оғирлигига ёндош соматик патология сезиларли таъсир кўрсатади, бу рецидивларнинг кўпайишига, ремиссияларнинг қисқаришига ва терапия самарадорлигининг пасайишига олиб келади. Тадқиқотнинг мақсади. Сурункали дерматозлар кечишига йўлдош соматик патологиянинг таъсирини ўрганиши. Материалы и методы. Сурункали дерматоз билан оғриган 18 ёшдан 67 ёшгача бўлган 86 нафар бемор текиширилди. Асосий гуруҳни ёндош соматик патологияли 52 нафар бемор, таққослаш гуруҳини эса клиник жиҳатдан аҳамиятли соматик патологияси бўлмаган 34 нафар бемор ташкил этди. Клиник текиширув ўтказилди, анамнез йиғилди, касалликнинг давомийлиги, қайталаниш частотаси, тери жараёнининг тарқалиши ва субъектив белгиларнинг ифодаланиши баҳоланди. Маълумотларни статистик қайта ишлаш $p < 0,05$ да амалга оширилди. Натижалар. Ёндош соматик патологияси бўлган беморларда сурункали дерматозлар оғирроқ кечди: касалликнинг давомийлиги $8,4 \pm 0,7$ йилга нисбатан $5,9 \pm 0,6$ йилни, қўзиш частотаси эса йилига $2,7 \pm 0,2$ йилга нисбатан $4,1 \pm 0,3$ йилни ташкил этди ($p < 0,05$). Уларда терининг кенг тарқалган шикастланиш шакллари, доимий қичишиши, қуруқлик, нўст ташлаш, инфильтрация ва лихенификатсия кўпроқ кузатилган. Шунингдек, қисқа ремиссиялар ва стандарт терапиянинг камроқ самарадорлиги қайд этилган. Энг кўп учрайдиган ёндош касалликлар ошқозон-ичак тракти патологияси, эндокрин ва гепатобилиар бузилишлар бўлган. Хулоса. Ёндош соматик патология сурункали дерматозларнинг кечишини оғирлаштиради, касаллик қайталанишининг кўпайишига ва даволаш самарадорлигининг пасайишига олиб келади, бу эса беморларни олиб боришига комплекс ва фанлараро ёндашувни талаб қилади.

Калит сўзлар: сурункали дерматозлар, соматик патология, коморбидлик, касаллик кечиши, рецидивлар, тери қичиши, ремиссия, терапия самарадорлиги.

Введение: Хронические дерматозы остаются одной из наиболее актуальных проблем современной дерматовенерологии вследствие высокой распространённости, длительного рецидивирующего течения, сложности патогенетических механизмов и выраженного отрицательного влияния на качество жизни пациентов [1, 2]. К данной группе заболеваний относятся атопический дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, хроническая крапивница и другие дерматологические состояния, характеризующиеся упорным течением, склонностью к хронизации и необходимостью длительного диспансерного наблюдения [3, 4].

В последние годы всё большее внимание исследователей уделяется не только клиническим особенностям самих хронических дерматозов, но и их сочетанию с различными соматическими заболеваниями [5, 6]. Это обусловлено тем, что кожные заболевания всё чаще рассматриваются как проявление системных нарушений в организме, а не исключительно как локальный патологический процесс [7]. Наличие сопутствующей соматической патологии способно существенно изменять клиническую картину дерматоза, способствовать более частым рецидивам, утяжелению течения, снижению эффективности проводимой терапии и ухудшению прогноза заболевания [8, 9].

Особое значение в развитии и поддержании хронического воспаления кожи имеют заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные нарушения, патология гепатобилиарной системы, сердечно-сосудистые заболевания, очаги хронической инфекции, а также метаболические расстройства [10, 11]. Эти состояния могут выступать в качестве факторов, способствующих нарушению иммунной регуляции, изменению барьерной функции кожи, усилению процессов сенсибилизации и поддержанию воспалительной реакции [12, 13]. В результате этого течение дерматоза приобретает более торпидный характер, а периоды ремиссии становятся менее продолжительными [14].

По данным современной литературы, хронические дерматозы нередко развиваются на фоне коморбидных состояний, имеющих общие патогенетические механизмы с кожной патологией [15, 16]. Среди них важную роль играют иммуновоспалительные реакции, цитокиновый дисбаланс, оксидативный стресс, эндотелиальная дисфункция, нарушения микроциркуляции и изменения нейроэндокринной регуляции [17, 18]. Именно поэтому в настоящее время проблема коморбидности рассматривается как одно из приоритетных направлений изучения в клинической дерматологии [19].

Существенное значение имеет и тот факт, что при сочетании хронических дерматозов с соматической патологией страдает не только физическое состояние больного, но и его психоэмоциональный статус [20]. Постоянный зуд, косметический дефект, длительность заболевания, ограничения в повседневной жизни и необходимость продолжительного лечения приводят к снижению социальной активности, формированию тревожных и депрессивных расстройств, а также существенному ухудшению качества жизни пациентов. При наличии соматической коморбидности данные нарушения могут усиливаться, формируя так называемый синдром взаимного отягощения.

Несмотря на большое количество публикаций, посвящённых отдельным аспектам хронических дерматозов и соматической патологии, многие вопросы их клинического взаимодействия остаются недостаточно изученными. В частности, требует дальнейшего уточнения характер влияния различных соматических заболеваний на частоту рецидивов, распространённость кожного процесса, выраженность субъективной симптоматики и ответ на стандартную терапию. Недостаточная систематизация имеющихся данных определяет необходимость более глубокого изучения данной проблемы в условиях реальной клинической практики.

Таким образом, изучение влияния сопутствующей соматической патологии на течение хронических дерматозов представляет не только теоретический, но и важный практический интерес, поскольку позволяет совершенствовать диагностический алгоритм, индивидуализировать лечение и повысить эффективность комплексного ведения пациентов.

Цель исследования: изучить влияние сопутствующей соматической патологии на течение хронических дерматозов и определить основные клинико-патогенетические особенности заболевания у пациентов с коморбидным фоном.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения с участием 86 пациентов с хроническими дерматозами в возрасте от 18 до 67 лет. Все обследованные были разделены на две группы: основную группу составили 52 пациента с хроническими дерматозами и сопутствующей соматической патологией, группу сравнения — 34 пациента без клинически значимой соматической патологии. Всем больным проводили клинический дерматологический осмотр, сбор анамнеза, оценку длительности заболевания, частоты рецидивов, распространённости кожного процесса и выраженности субъективных симптомов. Наличие сопутствующих соматических заболеваний уточняли на основании анамнеза, данных амбулаторных карт и заключений смежных специалистов. Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием общепринятых методов вариационной статистики; различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе исследования установлено, что течение хронических дерматозов у пациентов с сопутствующей соматической патологией отличалось большей тяжестью, более выраженной клинической симптоматикой и меньшей эффективностью стандартной терапии по сравнению с пациентами без клинически значимой соматической коморбидности.

Анализ длительности заболевания показал, что у пациентов основной группы средняя продолжительность хронического дерматоза составила $8,4 \pm 0,7$ года, тогда как в группе сравнения — $5,9 \pm 0,6$ года ($p < 0,05$). При этом длительность заболевания более 5 лет наблюдалась у 36 (69,2%) пациентов основной группы и у 15 (44,1%) больных группы сравнения.

Оценка частоты рецидивов показала, что у больных с сопутствующей соматической патологией обострения развивались достоверно чаще. В основной группе среднее число обострений в год составило $4,1 \pm 0,3$, тогда как в группе сравнения — $2,7 \pm 0,2$ ($p < 0,05$). Частые рецидивы, то есть 4 и более эпизодов в год, были зарегистрированы у 31 (59,6%) пациента основной группы и только у 10 (29,4%) пациентов группы сравнения. Редкие обострения (1–2 раза в год), напротив, чаще наблюдались у больных без соматической патологии — 14 (41,2%) случаев против 9 (17,3%) в основной группе.

При анализе распространённости кожного процесса установлено, что ограниченные формы дерматозов отмечались у 15 (28,8%) больных основной группы и у 18 (52,9%) пациентов группы сравнения. В то же время распространённые формы поражения кожи выявлены у 37 (71,2%) пациентов с соматической патологией и у 16 (47,1%) больных без неё. Это свидетельствует о более тяжёлом и генерализованном течении дерматологического процесса на фоне коморбидных состояний.

Изучение субъективной симптоматики показало, что наиболее частой жалобой пациентов обеих групп был зуд, однако его интенсивность была значительно выше у пациентов основной группы. Постоянный или практически постоянный зуд отмечали 36 (69,2%) больных основной группы, тогда как в группе сравнения — 14 (41,2%) пациентов. Умеренный зуд наблюдался соответственно у 12 (23,1%) и 13 (38,2%) обследованных, а слабый зуд — у 4 (7,7%) и 7 (20,6%) больных. Нарушение сна

вследствие зуда отмечалось у 21 (40,4%) пациента с сопутствующей соматической патологией и у 8 (23,5%) пациентов группы сравнения.

При объективной оценке дерматологического статуса у больных основной группы достоверно чаще выявлялись признаки хронического воспаления кожи. Так, выраженная сухость и шелушение наблюдались у 39 (75,0%) пациентов основной группы против 18 (52,9%) в группе сравнения. Инфильтрация и лихенификация очагов поражения отмечались у 30 (57,7%) и 11 (32,4%) пациентов соответственно. Склонность к экссудативным проявлениям была зарегистрирована у 17 (32,7%) больных основной группы и у 7 (20,6%) пациентов без сопутствующей соматической патологии. Вторичное инфицирование элементов сыпи выявлено у 9 (17,3%) пациентов основной группы и у 3 (8,8%) больных группы сравнения.

Анализ продолжительности ремиссий показал, что у пациентов с соматической коморбидностью ремиссии были менее продолжительными. Ремиссия длительностью менее 3 месяцев наблюдалась у 28 (53,8%) больных основной группы и у 9 (26,5%) пациентов группы сравнения. В то же время ремиссии продолжительностью более 6 месяцев чаще регистрировались у больных без сопутствующей соматической патологии — 15 (44,1%) случаев против 10 (19,2%) в основной группе.

Оценка эффективности стандартной терапии показала, что положительная клиническая динамика в течение первых 2–3 недель лечения была достигнута у 30 (57,7%) больных основной группы и у 27 (79,4%) пациентов группы сравнения. Замедленный терапевтический ответ наблюдался у 22 (42,3%) пациентов с соматической патологией и у 7 (20,6%) больных без неё. Нестойкий клинический эффект с быстрым возобновлением симптоматики после завершения курса лечения отмечался у 18 (34,6%) пациентов основной группы и у 6 (17,6%) пациентов группы сравнения.

При изучении структуры сопутствующей соматической патологии установлено, что наиболее часто у пациентов основной группы встречались заболевания желудочно-кишечного тракта — у 19 (36,5%) больных, эндокринные нарушения — у 14 (26,9%), патология гепатобилиарной системы — у 10 (19,2%), сердечно-сосудистые заболевания — у 9 (17,3%). У части пациентов выявлялось сочетание двух и более соматических заболеваний. Так, одна сопутствующая патология была зарегистрирована у 31 (59,6%) пациента, две — у 15 (28,8%), три и более — у 6 (11,5%) больных.

Особый интерес представлял анализ течения хронических дерматозов в зависимости от количества сопутствующих соматических заболеваний. У пациентов с одной соматической патологией средняя частота рецидивов составляла $3,6 \pm 0,2$ раза в год, при наличии двух заболеваний — $4,4 \pm 0,3$, а при сочетании трёх и более — $5,1 \pm 0,4$ раза в год. Распространённые формы дерматоза в этих подгруппах встречались соответственно у 58,1%, 73,3% и 83,3% пациентов. Это указывает на прямую зависимость между уровнем соматической коморбидности и тяжестью течения хронического дерматоза.

Таким образом, полученные результаты убедительно показывают, что наличие сопутствующей соматической патологии ассоциировано с более длительным течением хронических дерматозов, частыми рецидивами, большей распространённостью поражения кожи, выраженным зудом, сокращением продолжительности ремиссий и снижением эффективности стандартной терапии. Выявленные закономерности подтверждают клиническую значимость соматической коморбидности как одного из ключевых факторов, утяжеляющих течение хронических дерматозов.

Выводы: Проведённое исследование показало, что сопутствующая соматическая патология оказывает выраженное неблагоприятное влияние на течение хронических дерматозов. У пациентов с коморбидным фоном заболевание характеризуется большей длительностью, более частыми рецидивами, распространённостью кожного процесса, выраженным зудом и меньшей эффективностью стандартной терапии. Наиболее значимое отрицательное влияние на клиническое течение дерматозов оказывают заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные нарушения, патология гепатобилиарной системы и сочетанные соматические состояния, что подтверждает важную роль системных нарушений в поддержании хронического воспаления кожи.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к ведению пациентов с хроническими дерматозами, предусматривающего не только оценку дерматологического статуса, но и активное выявление сопутствующей соматической патологии. Своевременная диагностика и коррекция коморбидных состояний позволяют повысить эффективность лечения, удлинить период ремиссии и улучшить качество жизни больных. Это обосновывает целесообразность междисциплинарного взаимодействия дерматолога с терапевтом, гастроэнтерологом, эндокринологом и другими специалистами при разработке индивидуализированных лечебно-диагностических программ.

Список литературы:

1. Ahmed A., Leon A., Butler D.C., Reichenberg J. Quality-of-life effects of common dermatological diseases // *Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery*. 2013. Vol. 32, No. 2. P. 101–109. DOI: 10.12788/j.sder.0009.
2. Singh S., Taylor C., Kornmehl H., Armstrong A.W. Quality of life among dermatology patients: a systematic review of investigations using qualitative methods // *Journal of the American Academy of Dermatology*. 2019.
3. Hong J., Koo B., Koo J. The psychosocial and occupational impact of chronic skin disease // *Dermatologic Therapy*. 2008. Vol. 21, No. 1. P. 54–59. DOI: 10.1111/j.1529-8019.2008.00170.x.
4. Na C.H., Chung J., Simpson E.L. Quality of Life and Disease Impact of Atopic Dermatitis and Psoriasis on Children and Their Families // *Children (Basel)*. 2019. Vol. 6, No. 12. Art. 133. DOI: 10.3390/children6120133.
5. Camela E., Potestio L., Fabbrocini G., Megna M. The holistic approach to psoriasis patients with comorbidities: the role of investigational drugs // *Expert Opinion on Investigational Drugs*. 2023. Vol. 32, No. 6. P. 537–552. DOI: 10.1080/13543784.2023.2219387.
6. Nguyen H.T., Nguyen C.T.H., Tran G.T. et al. Comorbidity burden and treatment patterns of psoriasis in Vietnam: real-world data from the EXPAND study // *Dermatology and Therapy*. 2023. Vol. 13, No. 12. P. 3193–3208.
7. Yoshida T., Beck L.A., De Benedetto A. Skin barrier defects in atopic dermatitis: From old idea to new opportunity // *Allergology International*. 2022. Vol. 71, No. 1. P. 3–13. DOI: 10.1016/j.alit.2021.11.006.
8. Zysk W., Mesjasz A., Trzeciak M., Horvath A., Plata-Nazar K. Gastrointestinal Comorbidities Associated with Atopic Dermatitis — A Narrative Review // *International Journal of Molecular Sciences*. 2024. Vol. 25, No. 2. Art. 1194. DOI: 10.3390/ijms25021194.
9. Choo Z.Y., Patel K.R., Silverberg J.I. Updates in atopic dermatitis for the primary care physician: a review of advances in the understanding and treatment of atopic dermatitis // *Disease-a-Month*. 2024. Vol. 70. Art. 101687. DOI: 10.1016/j.disamonth.2024.101687.
10. Chen L., Chen H., Guo S. et al. Psoriasis comorbid with atherosclerosis meets in lipid metabolism // *Frontiers in Pharmacology*. 2023. Vol. 14. Art. 1308965. DOI: 10.3389/fphar.2023.1308965.
11. Wang Y., Li X., Zhang H. et al. Advancements in the Study of Biologic Agents in Comorbidities of Psoriasis: A Literature Review // *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology*. 2023. Vol. 16. P. 3655–3670. DOI: 10.2147/CCID.S439110.
12. Kolkhir P., Bonnekoh H., Metz M., Maurer M. Chronic spontaneous urticaria: a review // *JAMA*. 2024. Vol. 332, No. 17. P. 1464–1477. DOI: 10.1001/jama.2024.15568.
13. Silverberg N.B. A mnemonic for the many comorbidities of atopic dermatitis // *Cutis*. 2024.
14. Guraya A., Kinoshita-Ise M., Fukuyama T. Review of the holistic management of pediatric atopic dermatitis // *Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care*. 2022. Vol. 52, No. 3. Art. 101164.
15. Нарзикулов Р. М., Шарипова С. Э. Влияние хронических дерматозов на качество жизни и психоэмоциональное состояние пациентов // *News in health care*. – 2025. – Т. 2. – №. 12. – С. 93-100.
16. Sánchez-Díaz M., Arias-Santiago S., Molina-Leyva A. Type D personality as a marker of poorer quality of life and mood status disturbances in patients with skin diseases: a systematic review // *Acta Dermato-Venereologica*. 2023. Vol. 103. adv00861.
17. Luna P.C., Chu C.-Y., Fatani M. et al. Psychosocial burden of psoriasis: a systematic literature review of depression among patients with psoriasis // *Dermatology and Therapy*. 2023. Vol. 13, No. 11.
18. de Korte J., Sprangers M.A.G., Mombers F.M.C., Bos J.D. Quality of life in patients with psoriasis: a systematic literature review // *Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings*. 2004. Vol. 9, No. 2. P. 140–147.
19. Basra M.K.A., Salek M.S., Camilleri L. et al. A review of the use of the Dermatology Life Quality Index as a criterion in clinical guidelines and health technology assessments in psoriasis and chronic hand eczema // *Dermatologic Clinics*. 2012. Vol. 30, No. 2. P. 237–244.
20. Baskaran N., Sriram S., Karthik S. Psychological morbidity in chronic dermatological disorders: a review // *International Journal of Dermatology*. 2025

Для цитирования: Нарзикулов Р.М., Камолова Д.Дж. Влияние сопутствующей соматической патологии на течение хронических дерматозов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 509–513. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20132660>